

Трибуна молодых ученых

© 2022

К.С. Волкова¹

РАЗВИТИЕ КИТАЯ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ДЖОВАННИ АРРИГИ*

Ключевые слова: *мировая экономика, гегемония, мир-системный подход, Китай.*

Китай сегодня является одной из сильнейших в экономическом отношении стран, по размеру ВВП по ППС она уже опередила США, а в ряде отраслей заняла лидирующие позиции в мире. Быстрый рост Китая и очевидное изменение расстановки сил на мировой арене ставит перед исследователями вопрос о фундаментальной природе этого явления.

В 1994 г. Джованни Арриги предложил концепцию смены мировых гегемонов. В отличие от подхода, сформулированного Лениным, согласно которому власть финансового капитала является особой стадией развития капитализма (Ленин, 1962), Арриги рассматривает финансовый капитал как повторяющееся циклическое явление, восходящее, по крайней мере, к итальянским городам-государствам XIII в. Он опирается на концепцию Броделя, выделяя четыре столетних периода гегемонии, которые основаны на сочетании экономической и политической власти. Каждый последующий цикл накопления капитала сильнее и короче предыдущего. Цикл начинается в одном государстве и основывается на появлении прорывной технологии, которая постепенно изменяет ведущий способ производства в мире. Это ставит страну, овладевшую технологией, в центр мировой системы и в положение державы-гегемона. Каждый цикл включает в себя две фазы: период материальной экспансии, за которым следует период, когда насыщение рынка и конкуренция снижают прибыль. На втором этапе усиливается финансовый рынок. «Растущая масса денежного капитала освобождается от своей товарной формы, и накопление происходит посредством финансовых сделок» (Арриги, 2006; Ленин, 1962). Финансовые манипуляции позволяют сохранять темп накопления и создают иллюзию процветания, но не долго. Денежное кредитование, дефицитные расходы и спекуляция на войне скрывают кризисы чрезмерного накопления и предвещают упадок одной гегемонии, на смену которой приходит другая.

¹ **Волкова Катерина Сергеевна**, аспирант кафедры политической экономики и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия (kirbireva@ya.ru).

***Цитирование:** Волкова К.С. (2022). Развитие Китая в свете концепции Джованни Арриги // Вопросы политической экономики. № 2 (30). С. 100-109.

DOI: 10.5281/zenodo.6881372 <https://zenodo.org/record/6881372>

Первый цикл накопления XVI в., по Арриги, зиждется на гегемонии итальянских городов-государств. Второй – гегемония Нидерландов в XVII в. Третий характеризовался лидерством Великобритании XIX в. Четвертый – гегемония США после 1945 г. Согласно Арриги и Сильверу (Арриги, Силвер, 2001), кризис перенакопления, начавшийся в 1970-х гг., и сопутствующее ослабление гегемонии США ознаменовали начало периода кризиса, характеризующегося неопределенностью и непредсказуемостью, поскольку участники конкурируют за создание новых институтов для управления мировой экономикой. Дзарасов Р.С., описывая данный период, отмечает, что из-за быстрой индустриализации ряда развивающихся стран, с 70-х гг. XX в. произошло колоссальное увеличение производственных мощностей в мире. Но пропорционального роста покупательной способности не произошло, т.к. основой развития стала дешевая рабочая сила (Дзарасов, 2019). Доходность вложений в производство сократилась, а современный капитализм сместил акцент своей деятельности с созидательно-производительной к финансово-паразитической, что выражалось в постепенном разбухании финансово-спекулятивного пузыря (Дзарасов, 2013). Наряду с финансиализацией, периоды кризиса гегемонии, согласно Арриги, характеризуются тремя различными процессами: активизацией межгосударственной и внутриотраслевой конкуренции, эскалацией социальных конфликтов, и возникновением новых конфигураций власти (Arrighi, 2005). Бурное развитие Китая позволило Арриги предположить, что центр мировой системы сместится в Азиатский регион (Арриги, 2009).

В исследовании деглобализации, изданном группой ученых в 2021 г., приводится ряд аргументов в пользу усиления Китая и его роли в мировой экономике (Абдулов и др., 2021). Они указывают на экспансию Китая на мировой рынок черной металлургии. В 2019 г. КНР являлась лидером в производстве стали, выпустив 53% мирового объема. Наряду с ростом производства в Китае, наблюдается его сокращение в ЕС и других странах. Так, Украина вынуждена снижать выпуск, не выдерживая ценовой конкуренции с китайскими производителями. Причем в КНР растет не только производство, но и потребление стали.

Кроме металлургии, авторы отмечают наращивание экспорта и инвестиций, в особенности инвестиций в инфраструктурные проекты, позволяющие Китаю закрепить доминирующее положение на рынках как развитых, так и развивающихся стран. Из Африки и Латинской Америки КНР импортирует полезные ископаемые. А в обмен на них обеспечивает строительство как инфраструктурных объектов, обслуживающих интересы компаний-импортеров, так и объекты социальной сферы, такие как школы, больницы, малярийные центры. Следует отметить, что ПИИ из Китая в развитые страны идут в направлении развития НИОКР через строительство производственных предприятий, слияния и поглощения. В то же время ПИИ в развивающиеся страны обусловлены заинтересованностью в сырье и ресурсах.

Согласно концепции Арриги, переход гегемонии опосредован изменением институционального фона на разных уровнях. Кварк рассматривает институты управления глобальными цепочками стоимости (Quark, 2015). Она формулирует ряд особенностей, характерных для переходных периодов, когда институты еще не до конца сформированы:

1) Государственный аппарат. Арриги проследил трансформацию государственных аппаратов из городов-государств Италии в межгосударственные организации,

которые поддерживали гегемонию США. На отраслевом уровне мы можем проследить, как государственные органы трансформируют и транснационализируют свою деятельность в стремлении установить свою гегемонию над функциями отраслевого управления. В современный период государственный аппарат будущего гегемона будет опосредован международными организациями, которые обеспечивают институциональную основу для расширенного накопления.

2) Капитал. В цепочках стоимости существуют ведущие фирмы, представляющие торговый, промышленный или финансовый капитал. Эти фирмы находятся в узловых звеньях цепи, где создают частные институты управления, которые соответствуют их интересам.

3) Географическая централизация. Институциональные преимущества, создаваемые отдельными участниками ГЦС, порождают географическое неравенство между регионами мировой системы.

4) Связь между государством и капиталом. Ван Апелдорн и др. предполагают, что связь между государством и капиталом усиливается, отходя от неолиберальной модели управления, с другой стороны, они отмечают усиление тенденции глобализации и транснационализации (Apeldoorn et al., 2012).

5) Географический охват. В ходе построения гегемонии появляются новые союзники, а потенциальные конкуренты будут включены в институциональную юрисдикцию ведущей страны, что расширит ее влияние на международной арене.

6) Легитимация дискурса. Проблемы ведущих фирм и отраслей входят в коллективный дискурс и обсуждаются как равнозначные для всех членов коалиции.

В 2000-х гг., и особенно после финансового кризиса 2008 г., значительно усилилось конкурентное давление со стороны развивающихся стран на развитие (Gereffi, 2013). Усиление борьбы внутри ГЦС порождает новые конфигурации власти и новые институты для их осуществления. С этой позиции, опираясь на идею гегемонии Арриги и применяя ее к отдельным цепочкам стоимости, Кварк исследует мировую торговлю хлопком в 2000–2012 гг. Она указывает на две тенденции: растущую роль транснациональных фирм в управлении и усиление межгосударственной конкуренции в связи с падением гегемонии США и ростом Китая.

Хлопок – один из наиболее активно торгуемых товаров в мире, что обуславливает его интерес для государственных и бизнес-структур. Хотя внутренняя сельскохозяйственная политика США подвергалась международной критике, гегемония США на мировом рынке хлопка поддерживалась благодаря управлению цепочкой поставок, а именно, их роли в определении стандартов, определяющих качество хлопка, и процедур, используемых для их проверки. Но, как объясняет Кварк, экономический подъем Китая создает серьезную проблему для стабильности этой системы. С 1995 г. постепенный отказ от квот на импорт текстильной продукции позволил быстро увеличить долю Китая на мировом рынке одежды. Китаю потребовались огромные объемы хлопка для производственных нужд. В настоящее время они стали как крупнейшим в мире производителем, так и крупнейшим импортером хлопка. Китайское правительство стремилось использовать полученную переговорную силу и занять положение гегемона в цепочке поставок. Хотя Китаю пока не удалось вытеснить Соединенные Штаты с их доминирующего положения, он, тем не менее, добился значительных уступок в виде пересмотренных стандартов и более инклюзивной системы отраслевого управления. Это привело

к тому, что борьба за хлопковую цепочку ослабила коалицию, на которой зиждется гегемония США, поскольку транснациональные хлопковые компании, которые исторически сотрудничали с правительством США, теперь готовились к возможности перехода к китайской гегемонии.

С 2012 по 2018 г. экспорт хлопка из Китая в США вырос с 40 млрд долл. до 50 млрд долл. В 2018 г. разногласия между США и Китаем привели к началу торговой войны, которая не окончена до сих пор. Китай ввел 25%-ю пошлину на ввоз американского хлопка, а США, в свою очередь, ввели 15%-е тарифы на китайский текстиль. Эти меры негативно отразились как на показателях ВВП, так на мировых ценах и спросе на хлопок. Причем эффект для США, как импортера промежуточного продукта, оказался сильнее, чем для Китая (Liu et al., 2021). В результате переговоров, в январе 2020 г. Китай временно отменил высокие пошлины на американский хлопок, в то время как США снизили тариф до 7,5% на текстиль. Противостояние на хлопковом рынке имеет долгосрочные последствия, но анализ текущей ситуации демонстрирует переговорную силу Китая по отношению к США как мировому гегемону.

Кроме институтов, проводящих интересы китайских компаний в ГЦС и обеспечивающих лидирующую роль Китая на уровне бизнеса, был создан ряд институтов для усиления переговорной позиции КНР в политической, экологической и других областях.

За последние десятилетия Китай стал инициатором создания организаций от неформальных форумов до официальных межправительственных организаций. Среди наиболее значимых можно назвать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Новый банк развития БРИКС (НБР), Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP). Менее заметные инициативы включают Азиатский форум Боао, Конференцию по взаимодействию и мерам укрепления доверия в Азии (СВМДА), Форум по правам человека Юг-Юг и др. Создание институтов не является исключением, а представляет собой ключевой элемент стратегии развития международной дипломатии Китая.

Все институты преследуют разные цели, одни созданы для конкуренции с существующими институтами, другие служат площадкой переговоров между крупнейшим бизнесом и государством Китая, третьи решают отраслевые проблемы, но несомненно появление структуры, изменяющей имеющийся миропорядок (Stephen, 2020). Новые международные учреждения укрепляют позиции Китая в существующих институтах и одновременно узаконивают официальную позицию КНР.

Например, Азиатско-Тихоокеанский форум по законодательной метрологии (APLMF) выполняет важную задачу в области функционирования международной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он координирует национальные органы в установлении стандартов единиц измерения. В то время как Международная организация законодательной метрологии была создана и действует на глобальном уровне с 1955 г., аналогичные организации получили распространение на региональных уровнях, таких как Межамериканская метрологическая система в 1979 г. и Западноевропейское сотрудничество в области законодательной метрологии (WELMEC) в 1990 г. Создание APLMF в 1992 г., по сути, впервые распространило эти инициативы на Азиатско-Тихоокеанский регион, где международная торговля росла особенно быстрыми темпами.

Институты стран БРИКС основной целью имеют сокращение институциональной власти США и обеспечение странам-участницам более сильной переговорной позиции (Stuenkel, 2013).

Одной из важнейших задач формирования многосторонних институтов является внедрение стандартов и нормативов, с помощью которых достигается высокий уровень контроля международных отношений.

Взгляд на политику, проводимую Китаем, не позволяет игнорировать тот факт, что развитие его экономики является планомерным, а усиление переговорной позиции в мире опирается на экономическую мощь. Пример создания и беспрецедентного роста светодиодной промышленности позволяет отследить меры, с помощью которых осуществляется реализация планов.

Светодиодная отрасль является одной из самых быстро развивающихся в Китае. Наиболее сложным и наукоемким этапом производства светодиодного светильника является выращивание кристалла (чипа). Начав с использования исключительно импортных чипов в начале 2000-х гг., к 2013 г. 75% чипов, использованных в производстве для внутреннего потребления, были выращены в Китае. При отсутствии точных данных можно предположить, что к 2021 г. эта доля стала еще выше. На рис. 1 показан рост производства чипов, составляющих ядро светодиодной промышленности, в млрд юаней.

Рис. 1. Производство светодиодных чипов в млрд юаней

Источник: (WANG et al., 2018).

Для достижения выдающихся результатов китайское правительство использовало ряд мер. Приоритетом развития отрасли стало выращивание чипов, которое обеспечило самодостаточность всей цепи создания стоимости (Chu, 2010²). Двенадцатый пятилетний план до 2015 г. поставил цель увеличить долю светодиодной продукции до 30% от объема китайского рынка освещения; увеличить долю китайских светодиодных чипов в светильниках, производимых в Китае, до 70%. Этот план разбит на ряд стратегий, реализуемых в основном на местном уровне.

² URL:https://issuu.com/trendforce/docs/led_industry_outlook_in_2011 (дата обращения: 17.12.2021).

Одной из важнейших мер были субсидии на закупку реакторов MOCVD – оборудования для создания светодиодных чипов. Субсидии составляли около половины продажной цены реакторов. Активность китайских компаний приняла такой масштаб, что 57% всех закупок реакторов в мире в 2011 г. совершили они, оставаясь крупнейшим заказчиком в 2014 и 2014 гг. Другой стороной субсидирования стало накопление избыточных мощностей, которое в последствии привело к колоссальному снижению цен на конечную продукцию в мире и позволило расширить долю Китая на мировом рынке.

Рост светодиодного производства был обеспечен потребностями внутреннего рынка. В 2009 г. Министерство науки и технологий (MOST) выпустило программу государственных закупок светодиодной осветительной продукции под названием «21 ГОРОД, 10 000 светодиодных светильников», а в 2012 г. правительство провинции Гуандун обязало заменить все традиционные источники света на светодиодные (Guangdong Government, 2012)³. Одновременно в 2011 г. был выпущен План Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) 2011 г. по постепенной ликвидации ламп накаливания и прекращено субсидирование других энергосберегающих технологий (LEDinside, 2014)⁴.

Среди местных мер для поддержки НИОКР можно назвать финансирование исследований, благоприятную налоговую политику, поощрение сотрудничества между исследовательскими институтами и предприятиями и финансирование местных центров технологических инноваций. По словам представителей самих компаний, данные меры оказали значительное влияние на развитие отрасли (Butollo, Brink, 2017).

Местные стандарты светодиодной продукции были намеренно установлены ниже международных. Это позволило правительству контролировать количество технологически незрелых продуктов и создало стимулы для непрерывного обновления продукции местными фирмами, сохраняя при этом рыночное пространство для компаний, которые еще не могли соответствовать более жестким критериям на международных рынках (Virey, Cohen-Laroque, 2013)⁵.

Низкая цена производства, с которой не могли конкурировать мировые лидеры, и развитая инфраструктура увеличили приток ПИИ в китайскую светодиодную отрасль. Такие гиганты, как Osram, Cree, SemiLEDs и Epistar перенесли производственные мощности в Китай, что послужило источником передовых технологий для страны.

Следствием проводимой политики, как уже было сказано, стало перенакопление капитала. Мелкие фирмы банкротились, продавали свое оборудование более крупным, происходили массовые слияния и поглощения. В итоге основную долю китайского рынка светодиодной продукции занимают промышленные гиганты.

Пример светодиодной промышленности показывает планомерную монополизацию экономики Китая, что позволяет завоевывать все большую долю мирового рынка. Аналогичная тенденция наблюдается и в других отраслях (Wang, 2018; Huang, 2019). Важнейшим противоречием, присущим процессу монополизации

³ URL: www.gdstc.gov.cn/HTML/zwgk/zcfg/swsfzfc/ (дата обращения: 17.12.2021).

⁴ URL: www.ledinside.com/news/2014/6/chinese_government_evaluating_led_lighting_subsidies (дата обращения: 17.12.2021).

⁵ URL: https://luxfit.fr/fichiers_site/a2674lux/contenu_pages/AC_iLED_October2013_Web.pdf (дата обращения: 17.12.2021).

с экспансией на международный рынок, является рост социального неравенства внутри страны, который приводит к «ловушке среднего дохода» и ограничивает экономическое развитие.

Итак, одновременно со стратегическим планированием, позволяющим быстро развивать отдельные отрасли, Китайское государство расширяет свое участие в международных институтах, а также создает собственные институты как альтернативный центр силы. С одной стороны, данные факты резонируют с концепцией Арриги, предположившим, что следующим после США гегемоном может стать одна из азиатских стран, в частности Китай. С другой стороны, эта концепция имеет ряд слабых сторон. Например, говоря о гегемонии США во второй половине XX в. нельзя игнорировать наличие альтернативного экономико-идеологического полюса в лице СССР. Скорее, справедливо рассматривать мир этого времени как двухполярный. В соответствии с таким взглядом на мировую экономику, иначе видится и сегодняшнее положение. Противостояние США и Китая может выступать в качестве иллюстрации борьбы плановой и рыночной экономик, хотя элементы плана и рынка присутствуют в обеих. Этот вопрос остается дискуссионным и представляет интерес для дальнейшего рассмотрения.

ЛИТЕРАТУРА

Абдулов Р.А. и др. (2021). Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку: научный доклад.

Арриги Дж. (2006). Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: ИД «Территория будущего». – 470 с.

Арриги Дж. (2009). Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век. М.: Институт общественного проектирования.

Дзарасов Р.С. (2013). Развитие в современном мире. Возможен ли национально ориентированный капитализм? // Экономика мегаполисов и регионов. № 1 (48). С. 8-35.

Дзарасов Р.С. (2019). Глобальная структура накопления капитала и капиталистическая мир-система // Новая экономика: институты, инструменты, тренды. Материалы всероссийской научно-практической конференции. В 3-х частях. Ред. О.В. Пилипенко, С.Ю. Глазьева и др. Орел: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева.

Ленин В.И. (1962). Империализм, как высшая стадия капитализма (популярный очерк) ПСС. Изд. 5. Т. 27. М.: Госполитиздат. – 643 с.

Apeldoorn Bastiaan, Graaff Naná, Overbeek Henk (2012). The Reconfiguration of the Global State–Capital Nexus. Globalizations. № 9. Pp. 471-486. (10.1080/14747731.2012.699915).

Arrighi Giovanni, Beverly Silver (2001). Capitalism and World (Dis)order. Review of International Studies. № 27. Pp. 257-279.

Arrighi Giovanni (2005). Global Governance and Hegemony in the Modern World-System. Contending Perspectives on Global Governance, edited by A.D. Va and M.J. Hoffmann. New York: Routledge. Pp. 57-71.

Butollo F., Ten Brink T. (2017). A great leap? Domestic market growth and local state support in the upgrading of China's LED lighting industry. *Global Networks*. № 18 (2). Pp. 285-306. (DOI: 10.1111/glob.12160).

Chu R. (2010). LED industry outlook in 2011.

Gereffi Gary (2013). Global Value Chains in a Post-Washington Consensus World. *Review of International Political Economy*. (DOI: 10.1080/09692290.2012.756414).

Guangdong Government (2012). [Announcement on promotion of the LED lighting product in Guangdong], Guangdong Department of Science and Technology.

Huang Y. (2019). Monopoly and Anti-Monopoly in China Today. *American Journal of Economics and Sociology*. 78(5). Pp. 1101-1134. (DOI: 10.1111/ajes.12298).

LEDinside (2014). Chinese Government evaluating LED lighting subsidies.

Liu Y. et al. (2021). The impacts of China-US trade war on the cotton industry.

Quark Amy (2015). Private Governance, Hegemonic Struggles, and Institutional Outcomes in the Transnational Cotton Commodity Chain. *Journal of World-Systems Research*. 20. 38. 10.5195/jwsr.2014.572.

Stephen M.D. (2020). China's New Multilateral Institutions: A Framework and Research Agenda. *International Studies Review*. № 23 (3). Pp. 807-834. (DOI: 10.1093/isr/viaa076).

Stuenkel O. (2013). The Financial Crisis, Contested Legitimacy, and the Genesis of Intra-BRICS Cooperation. *Global Governance*. № 19 (4). Pp. 611-30.

Virey E., E. Cohen-Laroque (2013). LED lighting progress means business, iLED. № 9. Pp. 17-19.

Wang J. (2018). From market abuse in the banking law context to creating monopolies: towards actual application of the anti-monopoly law of China 2007. Abstract from The Annual Meeting on Law and Society (LSA 2018), Toronto, Canada.

Wang Lijun, Yu Y., Jialong Xie (2018). Technological Innovation and LED Lighting Industry Development in China. *Light and Engineering*. № 26. Pp. 174-179. (10.33383/2018-144).

Katerina S. Volkova¹

THE DEVELOPMENT OF CHINA IN LIGHT OF THE IDEAS OF GIOVANNI ARRIGHI*

Keywords: *World economy, hegemony, world-system approach, China.*

REFERENCES

Abdulov R.A. et al. (2021) Deglobalization: the Crisis of neoliberalism and the movement towards a new world order: a scientific report.

Apeldoorn Bastiaan, Graaff Naná, Overbeek Henk (2012). The Reconfiguration of the Global State–Capital Nexus. *Globalizations*. № 9. Pp. 471-486. (10.1080/14747731.2012.699915).

Arrighi Giovanni (2005) Global Governance and Hegemony in the Modern World-System. *Contending Perspectives on Global Governance*, edited by A.D. Ba and M.J. Hoffmann. New York: Routledge. Pp. 57-71.

Arrighi G. (2006) The long twentieth century. Money, power and the origins of our time. M: Publishing house "Territory of the future". – 470 p.

Arrighi G. (2009) Adam Smith in Beijing. What the XXI century inherited. M.: Institute of Public Design.

Arrighi Giovanni, Beverly Silver (2001) Capitalism and World (Dis)order. *Review of International Studies*. № 27. Pp. 257-279.

Butollo F., Ten Brink T. (2017) A great leap? Domestic market growth and local state support in the upgrading of China's LED lighting industry. *Global Networks*. № 18 (2). Pp. 285-306. (DOI: 10.1111/glob.12160).

Chu R. (2010). LED industry outlook in 2011.

Dzarasov R.S. (2013) Development in the modern world. Is nationally oriented capitalism possible? // *Economy of megacities and regions*. № 1(48). Pp. 8-35.

Dzarasov R.S. (2019) The global structure of capital accumulation and the capitalist world-system // *New economy: institutions, tools, trends*. Materials of the All-Russian scientific and practical conference. In 3 parts. Ed. O.V. Pilipenko, S.Y. Glazyev et al. Orel: I.S. Turgenev Oryol State University.

Gereffi Gary (2013) Global Value Chains in a Post-Washington Consensus World. *Review of International Political Economy*. (DOI: 10.1080/09692290.2012.756414).

¹ **Katerina S. Volkova**, post-graduate student of the Department of Political economy and history of economic science Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia (*kirbireva@ya.ru*).

* **JEL codes:** A11, B14, B24, E61, F63.

Citation: Volkova K.S. (2022). The development of China in light of the ideas of Giovanni Arrighi. *Problems in Political Economy*, № 2 (30): 100-109.

DOI: 10.5281/zenodo.6881372 <https://zenodo.org/record/6881372>

Guangdong Government (2012) [Announcement on promotion of the LED lighting product in Guangdong], Guangdong Department of Science and Technology.

Huang Y. (2019) Monopoly and Anti-Monopoly in China Today. *American Journal of Economics and Sociology*. 78(5). Pp. 1101-1134. (DOI: 10.1111/ajes.12298).

Lenin V.I. (1962) Imperialism as the highest stage of Capitalism (popular essay) PSS. Ed. 5. Vol. 27. M.: Gospolitizdat. – 643 p.

LEDinside (2014) Chinese Government evaluating LED lighting subsidies.

Liu Y. et al. (2021) The impacts of China-US trade war on the cotton industry.

Quark Amy (2015) Private Governance, Hegemonic Struggles, and Institutional Outcomes in the Transnational Cotton Commodity Chain. *Journal of World-Systems Research*. 20. 38. 10.5195/jwsr.2014.572.

Stephen M.D. (2020) China's New Multilateral Institutions: A Framework and Research Agenda. *International Studies Review*. № 23 (3). Pp. 807-834. (DOI: 10.1093/isr/viaa076).

Stuenkel O. (2013) The Financial Crisis, Contested Legitimacy, and the Genesis of Intra-BRICS Cooperation. *Global Governance*. № 19 (4). Pp. 611-30.

Virey E., E. Cohen-Laroque (2013) LED lighting progress means business, iLED. № 9. Pp. 17-19.

Wang J. (2018) From market abuse in the banking law context to creating monopolies: towards actual application of the anti-monopoly law of China 2007. Abstract from The Annual Meeting on Law and Society (LSA 2018), Toronto, Canada.

Wang Lijun, Yu Y., Jialong Xie (2018) Technological Innovation and LED Lighting Industry Development in China. *Light and Engineering*. № 26. Pp. 174-179. (10.33383/2018-144).